

Wissenschafts- und Forschungs- bezug in der Hochschul- weiterbildung

**Eine Bestandesaufnahme an der
HSLU – Wirtschaft**

Sheron Baumann
Erik Nagel

Der vorliegende Bericht wurde
dank der Unterstützung
von Swissuniversities ermöglicht.

Zitiervorschlag

Baumann, S. & Nagel, E. (2024). Wissenschafts- und Forschungsbezug in der Hochschulweiterbildung: Eine Bestandesaufnahme an der HSLU – Wirtschaft (Forschungsbericht). Institut für Betriebswirtschaft und Regionalökonomie, Hochschule Luzern.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11190560>

Projektleitung und Kontakt für Rückfragen

Hochschule Luzern Wirtschaft

Sheron Baumann
Zentralstrasse 9
6002 Luzern

041 228 99 22
sheron.baumann@hslu.ch

DOI 10.5281/zenodo.11190560

[hslu.ch/wirtschaft](https://www.hslu.ch/wirtschaft)

© 09.2024, Hochschule Luzern – Wirtschaft

Inhaltsverzeichnis

Management Summary

1	Einleitung	1
2	Forschungsstand und theoretischer Rahmen	2
3	Methode und Daten	4
4	Empirische Resultate	6
4.1	Beschreibung des Samples	6
4.1.1	Rücklauf und Repräsentativität	6
4.1.2	Anzahl Weiterbildungsprogramme pro Dozierende/r	6
4.1.3	Anstellungssituation und Art der Mitarbeit in Weiterbildungsprogrammen	7
4.1.4	Höchster Bildungsabschluss	8
4.1.5	Beurteilung der Wichtigkeit des Wissenschafts- und Forschungsbezugs	9
4.2	Analyse	10
4.2.1	Ebene Dozierende	10
4.2.1.1	Arten des Wissenschafts- und Forschungsbezugs	10
4.2.1.2	Anzahl Bezugsarten im gesamten Unterricht	12
4.2.1.3	Stärke des Wissenschafts- und Forschungsbezugs in der gesamten Lehre von Dozierenden	12
4.2.1.4	Einwicklungsrichtungen des Wissenschafts- und Forschungsbezugs	16
4.2.2	Ebene Programm	16
4.2.2.1	Anzahl Bezugsarten pro Programm	17
4.2.2.2	Beurteilung der Gesamtstärke	17
4.2.2.3	Beurteilung der Entwicklungsrichtung durch Programmleitende	18
5	Diskussion	19
5.1	Einleitende Bemerkungen	19
5.2	Ebene Dozierende	19
5.3	Ebene Programme	21
5.4	Beantwortung der Forschungsfragen	22
5.4.1	Formen des Wissenschafts- und Forschungsbezugs im Unterricht und ihre Häufigkeit	22

Inhaltsverzeichnis

5.4.2	Stärke des Wissenschafts- und Forschungsbezugs	22
6	Schlussfolgerungen	23
7	Quellen	25
	Verzeichnisse	27
	Abbildungsverzeichnis	27
	Tabellenverzeichnis	27
	Anhang	28

Management Summary

Die von Hochschulen angebotenen Weiterbildungen erfreuen sich seit Jahren über eine steigende Nachfrage. Der Wissenschafts- und Forschungsbezug ist eines der profilbildenden Merkmale der Hochschulweiterbildung. Empirisch ist nicht viel bekannt darüber, wie er hergestellt wird und welche Intensität ihn auszeichnet. Dies gilt insbesondere für Fachhochschulen, für die der Wissenschafts- und Forschungsbezug im Vergleich zu den Universitäten eine eher neuere Aufgabe darstellt.

Die HSLU W hat unter ihren Weiterbildungsdozierenden eine Umfrage durchgeführt, um eine Bestandesaufnahme bezüglich der Formen und Stärke des Wissenschafts- und Forschungsbezugs in der Lehre von Weiterbildungen zu machen und zu beurteilen, ob es einen Handlungsbedarf gibt. Die auf internationaler Literatur aufbauene Umfrage wurde im Monat April 2024 durchgeführt und erreichte einen Rücklauf von 37.14 Prozent. Die Analysen zeigen, dass nur gerade rund 12 Prozent der Befragten in ihrem Unterricht keinen Wissenschafts- und Forschungsbezug herstellen. Rund 68 Prozent der Weiterbildungsdozierenden erreichen bei ihrem Wissenschafts- und Forschungsbezug eine mittlere bis starke Intensität.

Auf Programmebene beurteilen 12.5 Prozent der (Co-)Programmleitenden den gesamten im Weiterbildungsprogramm hergestellten Wissenschafts- und Forschungsbezug als (eher) zu schwach. Rund 85 Prozent der Programmleitenden findet, dass er die konzipierte Stärke erreicht. Trotzdem wollen drei Viertel der Programmleitenden den gesamten Wissenschafts- und Forschungsbezug in ihren Programmen eher verstärken.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Wissenschafts- und Forschungsbezug in den Weiterbildungsprogrammen der HSLU W gut ausgeprägt ist. Weder die Ergebnisse auf Ebene der Dozierenden noch diejenigen auf Programmebene weisen auf einen akuten Handlungsbedarf hin. Mittel- und langfristig ist jedoch darauf zu achten, dass auch kleinere Programme bzw. solche ohne ECTS-Punkte einen Wissenschafts- und Forschungsbezug herstellen.

Einleitung

1 Einleitung

Die Weiterbildungsangebote der schweizerischen Fachhochschulen (FHs) erfreuen sich grosser Beliebtheit und zeichnen sich durch eine wachsende Nachfrage aus. So stiegen die Einnahmen der FHs durch Studiengelder in der Weiterbildung im Zeitraum von 2016 bis 2021 gemäss Bundesamt für Statistik (Bundesamt für Statistik [BFS], 2023a) von CHF 153.7 Mio. auf CHF 192.5 Mio. Davon hat der Fachbereich Wirtschaft und Dienstleistungen rund CHF 82.6 Mio. erwirtschaftet. Das Wachstum der Weiterbildung an FHs zeigt sich ebenso an der Zunahme der Anzahl der Absolventinnen und Absolventen. So stieg die Anzahl der Abschlüsse von mindestens 60 ECTS umfassenden Weiterbildungen (MAS-Stufe) von 1'521 im Jahr 2000 auf 2'588 im Jahr 2022 (BFS, 2023b).

Die HSLU nimmt unter den schweizerischen Hochschulen eine führende Stellung in der Weiterbildung ein. So besuchten im Jahr 2023 4'736 Personen einen MAS, DAS oder CAS und 7'393 ein Weiterbildungs-Seminar oder einen Fachkurs (Hochschule Luzern, 2023). Das Departement Wirtschaft konnte über die Hälfte der MAS, DAS oder CAS Kursteilnehmenden auf sich vereinen (Hochschule Luzern, 2023) und hat somit eine besonders grosse Verantwortung, wenn es um die Weiterentwicklung und Evaluation ihrer Weiterbildungsangebote geht.

Die Hochschulweiterbildung muss international verschiedenen Handlungslogiken gerecht werden (Trempe, 2020; Wilkesmann, 2007). So muss sie einerseits dem Reproduktionsmuster der Wissenschaft gleichkommen und andererseits einen Praxisnutzen im Berufsfeld der Weiterbildungsteilnehmenden generieren. Gemäss den vom Hochschulrat der Schweizerischen Hochschulkonferenz verabschiedeten Eckwerten der Hochschulweiterbildung (Swissuniversities, 2020) gehört es denn auch zum Selbstverständnis der schweizerischen Hochschulweiterbildung «als ein Teil der Hochschulbildung und im Wissenschaftssystem verortet zu sein» und sich dabei «am Praxisfeld zu orientieren» (S. 1). Weiter soll die Hochschulweiterbildung gemäss Swissuniversities (2020) einen wissenschaftlichen Anspruch haben, der durch eine forschende Haltung und Forschungsnähe eingelöst werde. Gerade der Wissenschafts- und Forschungsbezug wird von Fischer (2014) als eine der profilbildenden Stärken der Hochschulweiterbildung genannt. Im Gegensatz zur universitären Weiterbildung, bei der traditionell ein starker Forschungsbezug herrsche, sei der Wissenschafts- und Forschungsbezug eine eher neue Aufgabe für die FHs (Fischer, 2014). Zurzeit gibt es hier

Forschungsstand und theoretischer Rahmen

eine Forschungslücke, da es insbesondere im schweizerischen Kontext keine empirischen Belege zur Art und Intensität dieses Bezuges in der Lehre von Hochschulweiterbildungen gibt.

2 Forschungsstand und theoretischer Rahmen

In der Bildungsforschung und verwandten Forschungsfeldern gibt es zwar ein wachsendes gemeinsames Verständnis dafür, wie ein Wissenschafts- und Forschungsbezug in der Lehre (Aus- und Weiterbildung) stattfinden kann, jedoch gibt es keine einheitliche Terminologie, um ihn eindeutig zu benennen (Huber & Reinmann, 2019). Bereits Tresp und Hildbrand (2012) wiesen im auf die universitäre Lehre bezogenen «Zürcher Framework» zur Verknüpfung von Lehre und Forschung auf diese Tatsache hin. Die terminologische Unschärfe hat im Forschungsprojekt auch eine Herausforderung dargestellt, insbesondere in der Fragebogenentwicklung.

Annala und Mäkinen (2011) erklären, dass es für das Verständnis dafür, wie der Forschungsbezug in der Curriculums-Entwicklung einbezogen wurde, hilfreich sei, zu unterscheiden, ob die Studierenden als Publikum oder Teilnehmende angesehen werden und ob Forschung als Inhalt oder Prozess verstanden werde. Healey (2005) hat diesen Grundsatz bereits in seinem Schema (Abbildung 1) festgehalten und unterscheidet zwischen vier Grundtypen der Verknüpfung von Lehre und Forschung: «research-based», «research-led», «research-tutored» und «research-oriented» (für eine nähere Beschreibung siehe Abschnitt 3). Ansell und Marshall (2016) übernahmen in ihrer Arbeit für die britischen Organisationen Higher Education Academy und University Alliance die Typen von Healey (2005), fassen sie jedoch unter dem Begriff «research-informed teaching (RIT)» zusammen.

Forschungsstand und theoretischer Rahmen

Abbildung 1 Typen des RIT (Healey, 2005)

Auch Huber und Reinmann (2019) haben für den deutschsprachigen Raum eine Systematik für «forschungsnahe» und «forschendes Lernen» (S. VII) entwickelt, die sich stark an Healey orientiert und ergänzt, dass es eigentlich auch noch ein «teaching-led research» geben müsste. Diese letzte Lehr-Lernform bezeichnet dabei ein Curriculum, welches sich aus Aktivitäten zusammensetzt, die zu einem Forschungsprojekt der Hochschule beitragen. Ruess et al. (2016) bestätigen die eher theoretische/konzeptionelle Systematisierung von Healey, Huber und anderen, indem sie Studienordnungen und Modulbeschreibungen aus allen 33 Instituten der Humboldt Universität qualitativ analysieren und den verschiedenen Wissenschafts- und Forschungsbezügen zuordnen.

Die Wichtigkeit der Weiterbildung für Fachhochschulen und ihre Bedeutung in der Weiterqualifikation von Fachkräften für die schweizerische Volkswirtschaft und der gleichzeitig kaum empirisch untersuchte, profilbildende Wissenschafts- und Forschungsbezug führte zu folgenden Forschungsfragen:

- Welche Formen des Wissenschafts- und Forschungsbezugs können im Unterricht der Fachhochschulweiterbildung mit welcher Häufigkeit festgestellt werden?
- Wie stark ist der Wissenschafts- und Forschungsbezug in der Weiterbildung an der HSLU W?

Ihre Beantwortung sollte es ermöglichen, eine Bestandesaufnahme auf Ebene der HSLU W durchzuführen und wichtige Erkenntnisse für die Hochschulentwicklung zu gewinnen.

3 Methode und Daten

Für die Datenerhebung wurde eine online stattfindende quantitative Befragung von Weiterbildungsdozierenden Weiterbildungsprogrammleitenden sowie externen Referenten mit mindestens einem Tag dauernden Einsatz in Weiterbildungsprogrammen an der HSLU W durchgeführt. Dozierende konnten dabei v.a. geschlossene Fragen zum Wissenschafts- und Forschungsbezug ihrer Lehre in den verschiedenen Weiterbildungsangeboten anonym beantworten. Bei Programmleitenden werden zusätzlich Angaben zum konzeptionellen Forschungsbezug erhoben. Da es zurzeit keine validierten Erhebungsinstrumente zum Wissenschafts- und Forschungsbezug gibt, wurden im Rahmen des Projekts Items auf Basis der in der Ausgangslage genannten Quellen und ergänzender Literatur entwickelt. Die vier in Abschnitt 2 beschriebenen Bezugsarten nach Healey (2005) wurden jeweils durch eine Aussage zu ihrem Lehr-Lern-Arrangement beschrieben. Die Aussagen, welche in Abbildung 2 dargestellt sind, stützen sich dabei auf die Beschreibungen der vier Bezüge im Überblick zur forschungsgeleiteten Lehre von Kossek (2009). Die Befragungsteilnehmenden konnten mehr als eine Bezugsart pro Weiterbildungsprogramm, in dem sie tätig sind, angeben. Der Fragebogen steht im Anhang zur Verfügung.

Abbildung 2 Aussagen zu den verschiedenen Formen des RIT

Methode und Daten

Die Aussagen in Abbildung 2 beziehen sich dabei auf folgende Situationen (von links nach rechts):

- Kein oder kaum ein Bezug zu Wissenschaft und Forschung
- Vermittlung von Forschungsergebnissen und -inhalten (research-based nach Healey, 2005)
- Vermittlung von Forschungsmethoden, Formen der Wissenskonstruktion und wissenschaftlichen Haltungen (research-oriented nach Healey, 2005)
- Unterstützung und Instruktion von Forschungsarbeiten der Weiterbildungsteilnehmenden (research-based und research-tutored nach Healey, 2005)
- Einbezug von Weiterbildungsteilnehmenden in Forschungsarbeiten der Lehrenden/Forschenden der Hochschule (teaching-based research, nach Huber & Reinmann, 2019)

Da die Qualität und Aussagekraft der erhobenen Daten von treffenden und gut verständlichen Formulierungen der verschiedenen Stufen des Wissenschafts- und Forschungsbezugs in der Weiterbildungslehre abhängen, wurde ein gründlicher Pretest mit Weiterbildungsdozierenden- bzw. -verantwortlichen an der HSLU W, sowie der FHNW und der BFH durchgeführt (insgesamt sechs Personen). Die externen Pretests wurden im Rahmen von Gesprächen betreffend einer möglichen Erhebung an diesen Hochschulen durchgeführt.

Die Erhebung sollte bei den Teilnehmenden einen möglichst geringen zeitlichen Aufwand erzeugen, um die Abbruchquote zu minimieren. Der geringe zeitliche Aufwand wurde in der Kommunikation zur Erhebung betont und bestätigte sich. So betrug die durchschnittliche Dauer für das Ausfüllen des Fragebogens 8.5 Minuten. Das entwickelte Erhebungsinstrument wurde so allgemein gestaltet, dass es Hochschul- und Disziplinen-neutral ist und auch in Zukunft in ähnlich konzipierten Studien zum Wissenschafts- und Forschungsbezug in der Lehre von Aus- und Weiterbildung verwendet werden kann.

Die Auswertung der Daten erfolgt einerseits deskriptiv, andererseits mit Hilfe von Dependenz und Interdependenzanalysen und ist im nächsten Abschnitt dargestellt. Aufgrund der paarweisen Bereinigung bei unvollständigen Angaben, kann es je nach Untersuchungsmerkmal zu leicht abweichenden Fallzahlen kommen. Für die Zwecke

Empirische Resultate

dieses Berichts werden alle Befragungsteilnehmenden, die im Weiterbildungsunterricht tätig sind, ungeachtet ihrer Mitarbeitendenkategorie als «Dozierende» bezeichnet.

4 Empirische Resultate

4.1 Beschreibung des Samples

4.1.1 Rücklauf und Repräsentativität

Insgesamt wurden 412 Personen per E-Mail eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen. Im Zeitraum von Mitte März bis Mitte April 2024 antworteten 153 Personen auf diese Einladung. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 37.14 Prozent. Diese zu beurteilen ist schwierig. Die mittlere Rücklaufquote für Umfragen zu Offline Phänomenen im Bildungsbereich beträgt 41.9% in Publikationen zu Forschung mit Peer-Review-Verfahren (Wu et al., 2022). Das Alter und nicht-studentische Teilnehmende sind Faktoren, welche eher dämpfend auf die Rücklaufquote von Onlinebefragungen wirken (Wu et al., 2022), was erklären könnte, warum der gemessene Rücklauf leicht tiefer liegt als in internationaler Forschung ausgewiesen.

Aussagen zur Repräsentativität sind aufgrund der unbekanntem Grundgesamtheit von Dozierenden in der Weiterbildung nur annäherungsweise machbar. Ein Vergleich der höchsten Abschlüsse zwischen den Befragungsteilnehmenden dieser Untersuchung (siehe Abschnitt 4.1.4) und jenen der 2018 durchgeführten schweizweiten Dozierendenbefragung (Böckelmann et al., 2019) zeigt, dass sich die Anteile für universitäre und FH-Bachelor, FH-Master sowie Habilitierte gut entsprechen (+/- 1 Prozentpunkt). Universitäre Master und berufliche Abschlüsse sind jedoch in der Befragung zum Wissenschafts- und Forschungsbezug weniger häufig vertreten als in der Dozierendenbefragung. Die Anteile sind rund um einen Drittel bzw. die Hälfte tiefer. Doktorierte sind im Sample zu dieser Untersuchung hingegen rund 20 Prozent häufiger vorzufinden als im Sample der Dozierendenbefragung. Insgesamt sind die Teilnehmenden der Befragung zum Wissenschafts- und Forschungsbezug also etwas höher qualifiziert als dies sonst für Dozierende an schweizerischen Fachhochschulen anzunehmen ist.

4.1.2 Anzahl Weiterbildungsprogramme pro Dozierende/r

Die Dozierenden sind am häufigsten nur in einem Weiterbildungsprogramm tätig. Wie Tabelle 1 zeigt, sind eher geringe Anteile in fünf oder sechs Programmen tätig. Im Mittel

Empirische Resultate

sind die Dozierenden in 2.3 Programmen tätig (Standardabweichung 1.6). Meistens sind die Befragten in Programmen tätig, für die ECTS-Punkte vergeben werden. Personen mit fünf und sechs Programmen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit in solchen ohne ECTS tätig zu sein als Dozierende, die in weniger Programmen unterrichten.

Tabelle 1 Anzahl Programme pro Dozierende/r und entsprechender Anteil der Dozierenden die in Programmen ohne ECTS-Punkten unterrichtet.

Anzahl Programme	Häufigkeit	Prozent	Anteil Doz. in Programmen ohne ECTS-Punkte Prozent
1	66	43.1	15.2
2	31	20.3	6.5
3	22	14.4	4.5
4	15	9.8	6.7
5	9	5.9	22.2
6	10	6.5	20.0
Gesamt	153	100.0	

Wenn Personen angaben, dass ein Weiterbildungsprogramm an einer anderen Hochschule stattfindet, wurde es für die Auswertungen in diesem Bericht ausgeschlossen.

4.1.3 Anstellungssituation und Art der Mitarbeit in Weiterbildungsprogrammen

Mehr als die Hälfte aller befragten Dozierenden sind nicht an der Hochschule Luzern angestellt, wie in Tabelle 2 ersichtlich ist. Rund 44 Prozent sind als Dozentinnen und Dozenten angestellt, während eine geringe Anzahl von wissenschaftlichen Mitarbeitenden als Dozierende in der Weiterbildung tätig ist.

Tabelle 2 Anstellungssituation der Dozierenden

	Häufigkeit	Prozent
Fest oder befristet angestellte/r Dozent/in	67	43.8
Dozent/in ohne Anstellung ¹	82	53.6

¹z. B. Lehrbeauftragte/r auf Honorarbasis, externe/r Lehrbeauftragte/r, externe/r Referent/in u.ä.

Empirische Resultate

Tabelle 2 (Fortsetzung)

Fest oder befristet angestellte/r wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2	1.3
Anderes	2	1.3
Gesamt	153	100.0

Die Befragten arbeiten in verschiedenen Funktionen in den Weiterbildungsprogrammen. Gut 60 Prozent sind ausschliesslich im Unterreicht tätig, während rund ein Drittel unterrichtet und gleichzeitig eine (Co-)Programmleitung ausübt.

Tabelle 3 Art der Mitarbeit in Weiterbildungsprogrammen

	Häufigkeit	Prozent
Nur Unterricht	91	60.8
Unterricht und (Co-)Programmleitung	51	32.0
Stellvertretende Programmleitung und Unterricht	2	1.3
Unterricht, stellvertretende Programmleitung und (Co-)Programmleitung	5	3.3
Kein Unterricht und (Co-)Programmleitung	4	2.6
Gesamt	153	100.0

4.1.4 Höchster Bildungsabschluss

Universitäre Abschlüsse dominieren als höchste Bildungsabschlüsse der Dozierenden in der Weiterbildung der HSLU W. So verfügen beinahe 80 Prozent von ihnen über einen universitären Master- bzw. Lizentiats Abschluss oder ein Doktorat. FH-Abschlüsse sind unter den Dozierenden eher selten, wie in Tabelle 4 ersichtlich ist.

Tabelle 4 Höchster Bildungsabschluss

	Häufigkeit	Prozent
Berufslehre	2	1.3
Meister- oder höhere Fachprüfung	5	3.3
Bachelor-Abschluss einer FH/PH	5	3.3
Bachelor-Abschluss einer Universität	3	2.0
Master-Abschluss einer FH/PH oder Abschluss an einer Vorgängereinstitution	12	7.8

Empirische Resultate**Tabelle 4 (Fortsetzung)**

Master-Abschluss oder Lizentiat einer Universität	42	27.5
Doktorat	79	51.6
Habilitation	4	2.6
Anderer höchster Abschluss	1	0.6
Gesamt	153	100.0

Wenn fest oder befristet angestellte und externe Dozierende (ohne Anstellung an der HSLU W) auf einen Zusammenhang mit dem höchsten Abschluss untersucht werden, zeigt sich, dass letztere einen stärkeren Bezug zur Berufswelt haben und tendenziell eher etwas weniger häufig universitär qualifiziert sind als interne Dozierende (siehe Tabelle 5). Statistisch gibt es jedoch keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Tatsache, ob Dozierende an der HSLU angestellt sind und dem höchsten Bildungsabschluss (exakter Test nach Fisher, $p = .059$).

Tabelle 5 Höchster Bildungsabschluss nach internen und externen Dozierenden

	intern		extern	
	Häufigkeit	Prozent	Häufigkeit	Prozent
Berufslehre	0	0.0	1	1.2
Meister- oder höhere Fachprüfung	0	0.0	5	6.1
Bachelor-Abschluss einer FH/PH	1	1.4	4	4.9
Bachelor-Abschluss einer Universität	0	0.0	3	3.7
Master-Abschluss einer FH/PH oder Abschluss an einer FH-Vorgängerinstitution	3	4.3	9	11.0
Master-Abschluss oder Lizentiat einer Universität	21	30.4	20	24.4
Doktorat	42	60.9	37	45.1
Habilitation	2	2.9	2	2.4
Anderer höchster Abschluss	0	0.0	1	1.2

4.1.5 Beurteilung der Wichtigkeit des Wissenschafts- und Forschungsbezugs

Insgesamt beurteilen die Teilnehmenden den Wissenschafts- und Forschungsbezug für alle drei Hochschultypen als «wichtig» bzw. «eher wichtig». Nur jeweils eine klare

Empirische Resultate

Minderheit beurteilt ihn als «eher unwichtig» bzw. «unwichtig». In der Beurteilung zeigt sich ausserdem, dass die Dozierenden eher wenig Erfahrung mit der Lehre von PHs haben, da ein relativ grosser Anteil den Bezug für PHs nicht beurteilen kann oder will.

Tabelle 6 Beurteilung der Wichtigkeit des Wissenschafts- und Forschungsbezugs in der Lehre nach Hochschultyp (Anteile in Prozent; FH = Fachhochschule, PH = Pädagogische Hochschule, UH = Universitäre Hochschule)

	wichtig	eher wichtig	eher unwichtig	unwichtig	weiss nicht
FH	24.2	57.5	17	0.7	0.7
PH	18.3	48.4	12.4	2.0	19.0
UH	74.5	19.0	3.3	0.0	3.3

Ein Friedman-Test (unter Ausschluss der Kategorie «weiss nicht») zeigt, dass sich die Beurteilungen der Wichtigkeit für die verschiedenen Hochschultypen signifikant voneinander unterscheiden ($\chi^2(2) = 123.74, p < .001, n = 123$). Dunn-Bonferroni-Tests zeigen, dass die Unterschied zwischen den Bewertungen für Unis und FHs sowie für Unis und PHs statistisch signifikant verschieden sind ($z = .846, p < .001$ bzw. $z = .972, p < .001$). Die Effektstärken nach Cohen (1992) von $r = .08$ und $r = .09$ deuten aber darauf hin, dass die Unterschiede eher unbedeutend sind.

4.2 Analyse

4.2.1 Ebene Dozierende

4.2.1.1 Arten des Wissenschafts- und Forschungsbezugs

Nur knapp 20 Prozent der Dozierenden stellt im Unterricht von mindestens einem Weiterbildungsprogramm keinen Wissenschafts- und Forschungsbezug her. Wie weiter unten in Tabelle 10 gezeigt wird, ist der Anteil der Dozierenden, die überhaupt nie einen Wissenschafts- und Forschungsbezug herstellen, kleiner. Am häufigsten vermitteln die Befragten Forschungsergebnisse, gefolgt von der Unterstützung von studentischen Arbeiten und der Vermittlung von Methoden. Nur gut 11 Prozent erzielen mit den Weiterbildungsteilnehmenden gemeinsame Forschungsergebnisse.

Empirische Resultate

**Tabelle 7 Wissenschafts- und Forschungsbezug pro Dozierende/r
(Prozent = mind. einmal genannt, n = 150, Spaltentotal > 100 %, da
Dozierende in mehr als einem Programm unterrichten bzw. mehr als
einen Bezug nutzen können)**

Art des Bezugs	Häufigkeit	Prozent
Kaum/kein Bezug	30	19.6
Vermittlung Forschungsergebnisse	107	69.9
Vermittlung Methoden	71	46.4
Unterstützung Forschungstätigkeit der WB Teilnehmenden	84	54.9
Gemeinsame Forschungsergebnisse	17	11.1
Anderer Bezug	3	1.3

Tabelle 8 bietet einen Überblick darüber, ob und wie häufig Dozierenden in ihrem Unterricht eigene Forschungsergebnisse vermitteln bzw. Methoden lehren, welche sie selbst benutzen, falls sie diese beiden Arten von Wissenschafts- und Forschungsbezügen herstellen. 62.7 Prozent der Dozierenden vermitteln mindestens gelegentlich eigene Forschungsergebnisse. Etwas höher (71.9 %) ist der Anteil der Dozierenden der mindestens gelegentlich Methoden vermittelt, welche er oder sie selbst anwenden. Jeweils rund ein Viertel der Dozierenden, welche Forschungsergebnisse bzw. Methoden vermitteln, tun dies nie mit eigenen Forschungsergebnissen bzw. selbstangewandten Methoden.

Tabelle 8 Häufigkeiten (in Prozent) der Vermittlung eigener Forschungsergebnisse und Methoden die selbst angewandt werden

	Forschungs- resultate	Methoden- anwendung
Ja, häufig.	17.8	45.1
Ja, gelegentlich.	44.9	26.8
Ja, selten.	11.2	4.2
Nein, da ich selbst nicht in der Forschung tätig bin.	8.4	5.6
Nein, da meine Forschung in einem anderen Kontext stattfindet als meine Lehre.	0.9	0.0
Nein, aus einem anderen Grund.	16.8	18.3

Empirische Resultate

4.2.1.2 Anzahl Bezugsarten im gesamten Unterricht

Die Dozierenden stellen in ihrem gesamten Unterricht in Weiterbildungsprogrammen häufig mehr als nur eine Art des Wissenschafts- und Forschungsbezugs her (siehe Tabelle 9). Während 12 Prozent der Dozierenden nie einen Wissenschafts- und Forschungsbezug herstellt, beschränken sich 27.3 Prozent auf eine Bezugsart. Drei Teilnehmende sind nicht im Unterricht tätig und wurden für diese Auswertung ausgeschlossen.

Tabelle 9 Arten von Wissenschafts- und Forschungsbezügen pro Dozierende/r

Anzahl Bezugsarten	Häufigkeit	Prozent
0	18	12.0
1	41	27.3
2	41	27.3
3	41	27.3
4	9	6.0
Gesamt	150	100.0

Es gibt einen positiven linearen Zusammenhang zwischen der Anzahl Bezugsarten, welche Dozierende in ihrem gesamten Unterricht herstellen, und der Anzahl Weiterbildungsprogrammen, in denen sie unterrichten ($r = .253$, $p = .002$, $n = 148$). Der Zusammenhang ist jedoch schwach ($r^2 = .064$), da viele Dozierende mehr als eine Bezugsart pro Weiterbildungsprogramm herstellen.

4.2.1.3 Stärke des Wissenschafts- und Forschungsbezugs in der gesamten Lehre von Dozierenden

Um die Intensität des Wissenschafts- und Forschungsbezugs im gesamten Unterricht pro Dozierende/r zu beurteilen, wurde ein Scoring ihrer angegebenen Bezugsarten durchgeführt. Pro Weiterbildungsprogramm in dem Dozierende tätig sind wurden den Bezugsarten 1 bis 5 Punkte vergeben (entsprechend der in Abbildung 2 angedeuteten Stärke des Wissenschafts- und Forschungsbezugs, z. B. 1 für «kein Bezug», 5 für «Forschungsergebnisse» und «Methodenvermittlung» oder 3 für «Unterstützung und Instruktion von Forschungsarbeiten der Weiterbildungsteilnehmenden»). Danach wurde ein mittleres Score pro Dozierende/r berechnet, indem die Scores pro Weiterbildungsprogramm addiert und durch die Anzahl Weiterbildungsprogramme, in denen die einzelnen Dozierenden tätig sind, dividiert wurden. So entstanden Scores für

Empirische Resultate

den mittleren Wissenschafts- und Forschungsbezug der Dozierenden. Dabei bildet 1 das Minimum für Dozierende, die in keinem ihrer Programme einen Wissenschafts- und Forschungsbezug herstellen und 14 das Maximum für Dozierende, die alle Bezüge herstellen.

Abbildung 3 Verteilung der Scores für den mittleren Wissenschafts- und Forschungsbezug pro Dozierende/r (n = 148).

Der Kolmogorov-Smirnov-Test zeigt, dass sich die Verteilung des mittleren Wissenschafts- und Forschungsbezugs signifikant von einer Normalverteilung unterscheidet ($p < .001$, $n = 148$). Dies ist auch in Abbildung 2, welche die Verteilung der mittleren Scores darstellt, ersichtlich.

Zur Interpretation des departementsweiten Wissenschafts- und Forschungsbezugs in der Weiterbildungslehre wurden die Scores kategorisiert und die Verteilung der Kategorien auf die Dozierenden der Weiterbildung in Abbildung 4 dargestellt. Dabei zeigt sich, dass der grösste Anteil der Dozierenden an der HSLU W einen «eher starken» Wissenschafts- und Forschungsbezug in ihrem gesamten Unterricht herstellen. Zur Veranschaulichung der einzelnen Kategorien sind in Tabelle 10 einige Beispiele von Wissenschafts- und Forschungsbezügen bzw. deren Kombinationen dargestellt. Die Beispiele sind jedoch nicht abschliessend.

Empirische Resultate

Abbildung 4 Verteilung der Kategorien des mittleren Wissenschafts- und Forschungsbezugs an der HSLU W (n = 148)

Tabelle 10 Veranschaulichung der Kategorien des mittleren Wissenschafts- und Forschungsbezugs

Kategorie (Score)	Beispiel(e)
Kein Bezug (1)	Die/der Dozierende stellt keinen Wissenschafts- und Forschungsbezug her.
Eher schwach (>1, ≤2)	Der/die Dozierende vermittelt im Unterricht ausschliesslich Forschungsergebnisse oder in zwei Programmen keinen Wissenschafts- und Forschungsbezug und in einem anderen werden Methoden vermittelt.
Mittel (>2, <5)	Der/die Dozierende kombiniert zwei eher schwache Bezüge in einem Programm, z. B. die Vermittlung von Forschungsergebnissen und Methoden und stellt in einem anderen Programm keinen Bezug her oder sie/er instruiert/unterstützt Studierende in einem Programm bei Forschungsprojekten

Empirische Resultate

Tabelle 10 (Fortsetzung)

Eher stark ($\geq 5, \leq 9$)	Der/die Dozierende kombiniert mindestens die Vermittlung von Methoden und Forschungsergebnissen oder einen stärkeren und schwächeren Wissenschafts- und Forschungsbezug, z.B. die Vermittlung von Methoden und die Unterstützung von studentischen Forschungsarbeiten
Stark (> 9)	Die/der Dozierende kombiniert mindestens drei Bezüge pro Programm, z. B. die Vermittlung von Forschungsergebnissen und Methoden sowie die Unterstützung von studentischen Arbeiten oder sie/er kombiniert im Durchschnitt die zwei stärksten Bezugsarten in einem Programm.

Wie oben beschrieben, stellt nur eine relativ kleine Minderheit von 12 Prozent der Dozierenden keinen Wissenschafts- und Forschungsbezug her (Score = 1). Der Mittelwert des Scores von 5.2 (Standardabweichung = 3.3) bzw. der Median von 5 bestätigen das in Tabelle 10 dargestellte Ergebnis, dass eine Mehrheit der Dozierenden in ihrem Unterricht mehr als eine Bezugsart herstellt.

Ein Viertel der Dozierenden erreicht im Mittel nicht mehr als 2 Punkte als Score. D.h. sie stellen entweder keinen Wissenschafts- und Forschungsbezug her oder vermitteln nur Forschungsergebnisse. Das Viertel der Dozierenden mit dem höchsten mittleren Score erreicht mindestens 7.5 Punkte, d.h. sie stellen im Mittel mindestens drei Arten des Wissenschafts- und Forschungsbezugs her. Die Hälfte der Dozierenden liegt somit im Bereich von > 2 und < 7.5 Punkten, was bedeutet, dass sie im Mittel in ihren Programmen mehr als nur Forschungsergebnisse vermitteln jedoch unter drei hergestellten Bezugsarten bleiben.

Dozierende welche nur in Programmen ohne ECTS unterrichten ($n = 21$) weisen einen statistisch signifikant unterschiedlichen Mittelwert ($M = 3.8$) für den Score auf als ihre Kolleginnen und Kollegen, welche in Programmen mit ECTS-Punkten unterrichten ($M = 5.4$) ($t(146) = 2.124, p = .038$). Die Effektstärke ist dabei eher schwach ($r = 0.173$). Ein Zusammenhang zwischen ECTS und Wissenschafts- und Forschungsbezug kann auch durch eine statistisch signifikante positive Korrelation der Wahrscheinlichkeit in einem Programm mit ECTS zu unterrichten und dem Score gefunden werden ($r = .240, p = .008, n = 125$). Dabei handelt es sich um einen schwachen bis mittleren Effekt nach Cohen (1992).

Empirische Resultate

Der mittlere Wissenschafts- und Forschungsbezugsscore unterscheidet sich zwar zwischen Dozierenden mit einer Anstellung an der HSLU (M = 5.6, SA = 3.26) und solchen ohne Anstellung (M = 4.9, SA = 3.33), der Unterschied ist jedoch statistisch nicht signifikant ($t(143) = 1.154, p = .250$).

4.2.1.4 Einwicklungsrichtungen des Wissenschafts- und Forschungsbezugs

Die in Tabelle 9 dargestellten Werte zeigen, wie häufig Dozierende mindestens einmal eine gewünschte Entwicklungsrichtung angegeben haben. Dabei kommt es selten vor, dass Dozierende die Stärke des Wissenschafts- und Forschungsbezugs «eher verringern» bzw. «verringern wollen». Über 80 Prozent will in mindestens einem Programm nichts verändern.

Tabelle 11 Geplante Entwicklung des Wissenschafts- und Forschungsbezugs (min. einmal genannt, Zeilentotal können > 100 % sein, da Dozierende in mehr als einem Programm unterrichten)

	eher verstärken		belassen	eher verringern	
Anteil der Dozierenden (%)	6.7	24.7	82.7	1.3	0.7

Der mittlere Wissenschafts- und Forschungsbezugsscore wurde auf eine Korrelation mit der Tatsache, ob Dozierende mindestens in einmal angaben, dass sie verstärken bzw. eher verstärken, belassen oder verringern bzw. eher verringern wollen getestet. Nur im Fall der (eher) geplanten Verstärkung besteht eine signifikante positive Korrelation mit dem Score ($r = .178, p = .031, n = 148$). Die Effektstärke liegt dabei im schwachen Bereich nach Cohen (1992). Je höher der Score für den individuellen Wissenschafts- und Forschungsbezug, desto eher wollen Dozierende also in einem ihrer Programme den Bezug verstärken.

4.2.2 Ebene Programm

Insgesamt wurden durch die Programmleitenden 118 Programme beurteilt. Die Dozierenden, welche eine Funktion in der Leitung eines Programms deklarierten, wurden gebeten, die verschiedenen Wissenschafts- und Forschungsbezüge, welche darin hergestellt werden anzugeben, die Stärke des gesamten Bezugs zu beurteilen sowie dessen vorgesehene Entwicklungsrichtung anzugeben.

Empirische Resultate

4.2.2.1 Anzahl Bezugsarten pro Programm

Die erhobenen Daten auf Ebene Programm ermöglichen die Darstellung der durch die Programmleitenden wahrgenommenen Anzahl Bezugsarten pro Programm. In Tabelle 11 werden die Ergebnisse dazu gezeigt, die Kategorie «anderer Wissenschafts- und Forschungsbezug» wurde dabei ausgeschlossen. Nur 18.9 Prozent der Programme haben gemäss den Programmleitenden keinen Wissenschafts- und Forschungsbezug.

Tabelle 12 Anzahl Bezugsarten pro Programm (unter Ausschluss der Kategorie "anderer Wissenschafts- und Forschungsbezug")

Anzahl Bezugsarten	Häufigkeit	Prozent
0	21	18.9
1	15	13.5
2	34	30.6
3	34	30.6
4	7	6.3
Gesamt	111	100.0

Chi²-Tests bzw. Exakte Tests nach Fisher zeigen, dass es zwischen der Anzahl Bezugsarten und der Tatsache, ob für ein Weiterbildungsprogramm ECTS-Punkte vergeben werden, keine statistisch signifikanten Zusammenhänge gibt. Auch wenn die mittlere Anzahl Bezugsarten zwischen Programmen mit und ohne ECTS verglichen wird, können keine statistisch signifikanten Unterschiede festgestellt werden (.067 < p < .829).

4.2.2.2 Beurteilung der Gesamtstärke

Eine deutliche Mehrheit der Programmleitenden attestiert, dass der Wissenschafts- und Forschungsbezug in ihren Programmen, die konzipierte Stärke erreicht. 12.5 Prozent findet, dass er insgesamt «eher zu schwach» bzw. «zu schwach» ist.

Tabelle 13 Beurteilung der Stärke des Bezugs durch (Co-)Programmleitende (unter Ausschluss der Kategorie «Weiss nicht»)

Beurteilung des Bezugs	Häufigkeit	Prozent
Zu schwach	1	0.9
Eher zu schwach	13	11.6

Empirische Resultate

Tabelle 13 (Fortsetzung)

Wie konzipiert	95	84.8
Eher zu stark	3	2.7
Zu stark	0	0.0
Gesamt	112	100.0

Chi²-Tests bzw. Exakte Tests nach Fisher zeigen, dass es zwischen der Häufigkeit der einzelnen Beurteilungsstufen und der Tatsache, ob für ein Weiterbildungsprogramm ECTS-Punkte vergeben werden, keine statistisch signifikanten Zusammenhänge gibt (Exakte Tests nach Fischer, $.212 < p < .852$).

4.2.2.3 Beurteilung der Entwicklungsrichtung durch Programmleitende

Die Anteile der durch die Programmleitenden durchgeführten Beurteilungen sind in Tabelle 14 dargestellt. Insgesamt wollen rund ein Viertel der Programmleitenden den Wissenschaft- und Forschungsbezug in ihren Programmen «verstärken» bzw. «eher verstärken». Eine deutliche Mehrheit von knapp drei Vierteln will den Bezug so belassen, wie er ist. Dabei gibt es zwischen der gewünschten Entwicklung und der Tatsache, ob für das Programm ECTS vergeben werden keine statistisch signifikanten Zusammenhänge.

Tabelle 14 Gewünschte Entwicklung durch Programmleitung

Entwicklung des Bezugs	Häufigkeit	Prozent
Verstärken	6	5.1
Eher verstärken	23	19.5
Belassen	88	74.6
Eher verringern	0	0.0
Verringern	1	0.8
Gesamt	118	100.0

Diskussion

5 Diskussion

5.1 Einleitende Bemerkungen

Die Beschreibung des Samples verdeutlicht, dass die Lehre in Weiterbildungsprogrammen der HSLU W stark auf Externe Personen aufbaut, sie machen mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmenden aus. Somit kann angenommen werden, dass der Praxisbezug in der Weiterbildungslehre gut ausgeprägt ist. Knapp zwei Drittel der Befragten sind in einem oder zwei Weiterbildungsprogrammen tätig, d. h. entweder in der Lehre und/oder in der Programmleitung. 81.7 Prozent finden, dass der Wissenschafts- und Forschungsbezug in der Lehre an FHs wichtig bzw. eher wichtig ist. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Dozierenden ein Bewusstsein für das Profil der FHs haben.

5.2 Ebene Dozierende

Während knapp 20 Prozent der Dozierenden in Programmen unterrichtet, in denen sie keinen Wissenschafts- und Forschungsbezug herstellen, stellen nur rund 12 Prozent der Dozierenden in der Weiterbildung an der HSLU W in ihrem Weiterbildungsunterricht nie einen Wissenschafts- und Forschungsbezug her. Die am häufigsten angegebene Form des Wissenschafts- und Forschungsbezugs ist die Vermittlung von Forschungsergebnissen. Sie stellt die organisatorisch und didaktisch am wenigsten aufwändige Art dar, einen Wissenschafts- und Forschungsbezug in den Unterricht zu integrieren. Er lässt sich unabhängig davon, ob in einem Weiterbildungsprogramm auch studentische Forschung betrieben wird, herstellen. Es scheint deshalb plausibel, dass er in der Fachhochschulweiterbildung am verbreitetsten ist.

Rund 60 Prozent der befragten Dozierenden stellen mehr als eine Form von Wissenschafts- und Forschungsbezug her, vermitteln also z. B. Forschungsergebnisse und unterstützen die Weiterbildungsteilnehmenden in ihren Forschungsarbeiten. Die Ergebnisse zeigen ausserdem, dass in je mehr Programmen Dozierende unterrichten, desto eher stellen sie einen Wissenschafts- und Forschungsbezug her. Dies könnte darauf hindeuten, dass Dozierenden mit kleinen Pensen eher in Programmen unterrichten, für welche der Wissenschafts- und Forschungsbezug wohl stärker im Hintergrund steht als bei Weiterbildungsprogrammen der Typen CAS/DAS/MAS.

Diskussion

Wenn Dozierende Forschungsergebnisse bzw. Methoden vermitteln, geschieht dies bei nicht ganz zwei Dritteln bzw. mehr als 70 Prozent mindestens gelegentlich mit eigenen Forschungsergebnissen bzw. selbstverwendeten Methoden. Dieses Resultat verdeutlicht, dass ein grosser Anteil der Dozierenden selbst einen persönlichen Bezug zu Wissenschaft und Forschung hat und aktiv forscht. Die beiden Resultate können so interpretiert werden, dass Dozierende disziplinenübergreifend unterrichten und Methoden vermitteln, welche in verschiedenen Forschungsfeldern angewandt werden können, aber nicht unbedingt im Feld forschen, in dem sie unterrichten.

Der berechnete Score für den Wissenschafts- und Forschungsbezug erlaubt es, Aussagen über die Intensität des mittleren Wissenschafts- und Forschungsbezugs im Unterricht der einzelnen Dozierenden zu machen und sie auf individueller Ebene zu vergleichen. Die Hälfte der Dozierenden erreicht dabei Score-Werte, die darauf hindeuten, dass sie mehr als nur Forschungsergebnisse vermitteln und verschiedene Wissenschafts- und Forschungsbezüge in ihrer gesamten Lehre herstellen. Je grösser der Umfang der Weiterbildung (bezüglich ECTS) desto stärker ist der Einbezug der Forschung in der Lehre. Das kann einerseits über die statistisch signifikant unterschiedlichen Mittelwerte der Scores für Programme mit bzw. ohne ECTS bestätigt werden und andererseits über die positive Korrelation zwischen dem Anteil Weiterbildungen mit ECTS einer oder eines Dozierenden und dem Score. Ausserdem kann festgestellt werden, dass je höher der Anteil der Programme mit ECTS unter allen Programmen ist, in denen ein/e Dozierende/r unterrichtet, desto höher ist der Score dieser Dozierenden.

Da ein grösserer Umfang mehr Platz für den Einbezug bietet und eine vertiefte Auseinandersetzung mit Problemen und der Disziplin ermöglicht, kann davon ausgegangen werden, dass der Wissenschafts- und Forschungsbezug in umfangreicheren Weiterbildungen stärker ist.

Dozierende mit einem höheren Score für den Wissenschafts- und Forschungsbezug weisen eine grössere Wahrscheinlichkeit auf, in einem ihrer Programme den Bezug vergrössern zu wollen. Dieses Ergebnis könnte darauf zurückzuführen sein, dass es Dozierenden, welche insgesamt schon einen starken Wissenschafts- und Forschungsbezug herstellen, möglicherweise leichter fällt, eher schwache Bezüge zu verstärken, was sich in ihrer Planung widerspiegelt, als Dozierenden, die insgesamt in ihrem Unterricht einen eher schwachen Bezug herstellen und deshalb eher tiefe Scores erzielen.

Diskussion

5.3 Ebene Programme

Gemäss der Einschätzung der (Co-)Programmleitungen wird in rund 19 Prozent der Programme kein Wissenschafts- und Forschungsbezug hergestellt. Dieser Wert weicht kaum von demjenigen der Dozierenden ab, welche angeben, in einzelnen Programmen keinen Wissenschafts- und Forschungsbezug zu machen. Rund 85 Prozent der Programmleitenden gibt an, dass die Stärke des gesamten Wissenschafts- und Forschungsbezugs der konzipierten Stärke entspricht. 12.5 Prozent der Beurteilungen geht davon aus, dass der Bezug «eher zu schwach» bzw. «zu schwach» ist im Vergleich zum geplanten Bezug.

Trotz bekannter Schwierigkeiten im Hochschulkontext einheitliche Ziele zu verfolgen (Drew, 2010), scheint es einer deutlichen Mehrheit der Programmleitenden zu gelingen, ihre konzeptionellen Überlegungen umzusetzen. Programmleitende entwickeln die Curricula ihrer Weiterbildungsangebote oder zeichnen zumindest ultimativ dafür verantwortlich. Zusätzlich sind sie an Personalentscheidungen beteiligt, welche ihre Weiterbildungsangebote betreffen. Ausserdem befinden sich Programmleitende in einer Position, in der sie Evaluationen betreffend Weiterbildungsinhalten und Unterrichtenden sichten können und ggf. Modifikationen am Curricula und dem Lehrkörper vornehmen können.

Die Resultate deuten darauf hin, dass sich der Wissenschafts- und Forschungsbezug in der Weiterbildung der HSLU W in Zukunft verstärken könnte, da ihn ein Viertel der Programmleitenden «eher verstärken» bzw. «verstärken» möchte. Da dieser Anteil grösser ist als der Anteil der den Wissenschafts- und Forschungsbezug als «eher zu schwach» bzw. «zu schwach» beurteilt, möchten Programmleitende also nicht nur Programme mit aktuell zu schwachem Bezug verstärken, sondern es gibt auch Fälle in denen generell verstärkt werden möchte. Es kann deshalb angenommen werden, dass sich der Wissenschaft- und Forschungsbezug in der Weiterbildungslehre der HSLU W insgesamt in den nächsten Jahren noch verstärken wird, ohne dass dies von ausserhalb der Programme gesteuert wird.

Zwischen der Anzahl Bezugsarten in einem Programm, der Beurteilung des Gesamtbezugs sowie der gewünschten Entwicklungsrichtung bestehen jeweils keine statistisch signifikanten Zusammenhänge mit der Tatsache, ob für Programme ECTS Punkte

Diskussion

vergeben werden oder nicht. Kleinere Programme unterscheiden sich also bezüglich dieser Merkmale nicht von grösseren Programmen.

5.4 Beantwortung der Forschungsfragen

5.4.1 Welche Formen des Wissenschafts- und Forschungsbezugs können im Unterricht der Fachhochschulweiterbildung mit welcher Häufigkeit festgestellt werden?

Grundsätzlich können alle für die Umfrage operationalisierten Wissenschafts- und Forschungsbezüge von Healey (2005) im Unterricht der Dozierenden festgestellt werden. Ausserdem finden auch studentische Aktivitäten statt, die zu einem Forschungsprojekt der Hochschule beitragen. Jedoch ist dieser Bezug nur bei etwas mehr als 10 Prozent der Dozierenden Teil des Weiterbildungsunterrichts.

Am häufigsten verbreitet ist die Vermittlung von Forschungsergebnissen, welche von rund 70 Prozent der Dozierenden gemacht wird. 62.7 Prozent der Dozierenden vermitteln dabei mindestens gelegentlich eigene Forschungsergebnisse. Am zweithäufigsten erfolgt der Wissenschafts- und Forschungsbezug über die Betreuung von studentischen Forschungsarbeiten, etwa in Form von Abschlussarbeiten. Methoden werden von rund 45 Prozent der Dozierenden vermittelt. Unter ihnen beträgt der Anteil der Dozierenden der mindestens gelegentlich Methoden vermittelt, welche er oder sie selbst anwenden rund 72 Prozent. 19.6 Prozent der Dozierenden stellen im Unterricht einzelner Programme keinen Wissenschafts- und Forschungsbezug her. Jedoch sind es nur 12 Prozent, deren Unterricht nie einen Wissenschafts- und Forschungsbezug umfasst.

5.4.2 Wie stark ist der Wissenschafts- und Forschungsbezug in der Weiterbildung an der HSLU W?

Eine Aussage zur Stärke des Wissenschafts- und Forschungsbezugs im Unterricht von Weiterbildungsprogrammen kann über die Beurteilung des Scores für den mittleren Wissenschafts- und Forschungsbezugs pro Dozierende/r gemacht werden. Dabei wird eine Kombination aus der Vermittlung von Forschungsmethoden und -ergebnissen in einem Weiterbildungsprogramm als «eher stark» definiert.

Insgesamt weisen 52 Prozent der Dozierenden einen Score auf, der auf einen starken bis sehr starken Wissenschafts- und Forschungsbezug hinweist. In rund 35 Prozent der Fälle bleibt er «mittel» oder «eher schwach». Somit ist der durch die Dozierenden im Unterricht

Schlussfolgerungen

hergestellte Wissenschafts- und Forschungsbezug in rund 68 Prozent der Dozierenden «mittel» bis «stark».

6 Schlussfolgerungen

Die folgenden Schlussfolgerungen werden vor dem Hintergrund eines unvollständigen Samples gemacht. Diese Tatsache und die allgemein bekannte Tendenz zur Selbstaufwertung in Befragungen (John & Robins, 1994) stellen die wichtigsten potentiellen Einschränkungen dieser Untersuchung dar.

Vergleichswerte aus anderen Hochschulen oder Departementen der HSLU fehlen zur Beurteilung des festgestellten Wissenschafts- und Forschungsbezugs. Insgesamt deuten aber die Resultate, dass die meisten Dozierenden mehr als eine Bezugsart herstellen und eigene Forschungsergebnisse und selbstverwendete Methoden vermitteln, auf einen relativ starken Bezug hin. Der Anteil der Dozierenden, welcher nie einen Wissenschafts- und Forschungsbezug herstellt, ist mit 12 Prozent auf einem niedrigen Niveau. Die allermeisten Dozierenden finden ausserdem, dass der Wissenschafts- und Forschungsbezugs an einer Fachhochschule wichtig ist.

Die Tatsache, dass gut 60 Prozent der Programmleitenden angeben, dass in ihren Programmen zwei bis drei Bezugsarten hergestellt werden, stellt ein weiteres Indiz dafür dar, dass der Wissenschafts- und Forschungsbezug insgesamt ausreichend ausgestaltet ist. Dabei scheint es keine Rolle zu spielen, ob die Dozierenden an der HSLU angestellt sind oder als externe Lehrbeauftragte ihren Wissenschafts- und Forschungsbezug gestalten. Im Mittel unterscheiden sich die beiden Gruppen nicht statistisch signifikant.

Nicht ganz 20 Prozent der Programmleitenden gibt an, dass in ihren Programmen kein Wissenschafts- und Forschungsbezug hergestellt wird. Aufgrund der gewünschten Entwicklungsrichtungen kann davon ausgegangen werden, dass sich dieser Anteil in Zukunft verringern wird. Da in diesen Programmen nicht profilgerecht unterrichtet wird, sollte die Entwicklung des Anteils aber beobachtet werden. Mittel- und langfristig ist insbesondere darauf zu achten, dass auch in kleineren Weiterbildungsprogrammen bzw. in solchen ohne ECTS-Punkten ein Wissenschafts- und Forschungsbezug hergestellt wird. Möglicherweise sind dafür detailliertere Leitlinien zur Unterrichtsgestaltung notwendig. Grundsätzlich sollten aber auch didaktische Entwicklungsmassnahmen, wie das

Schlussfolgerungen

Bereitstellen von Anschauungsbeispielen und Hilfsmitteln für die Dozierenden, in Betracht gezogen werden.

Insgesamt zeigt die Bestandesaufnahme, dass an der HSLU W kein akuter Bedarf besteht, Massnahmen gegen einen schwachen Wissenschafts- und Forschungsbezug im Unterricht der Dozierenden bzw. den einzelnen Weiterbildungsprogrammen einzuleiten.

Quellen

7 Quellen

- Annala, J., & Mäkinen, M. (2011). The Research-teaching Nexus in Higher Education Curriculum Design. *Transnational Curriculum Inquiry*, 8(1), 3–21.
- Ansell, M., & Marshall, S. (2016). *What does research informed teaching look like?* Higher Education Academy & Universtiy Alliance. <https://www.unialliance.ac.uk/wp-content/uploads/2016/09/What-does-research-informed-teaching-look-like-WEB-UA-HEA.pdf>
- Bundesamt für Statistik [BFS]. (2023a). *Betriebserlöse der Fachhochschulen nach Fachbereich, Leistung, Geldgeber und Jahr*. <https://www.pxweb.bfs.admin.ch/sq/ff7dff88-a98a-40d7-8111-b50c6ebd21b1>
- Bundesamt für Statistik [BFS]. (2023b). *Abschlüsse an den Fachhochschulen (inkl. PH): Basistabellen*. BFS-Nummer su-d-15.03.04.04.02. <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32069334/master>
- Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin* 122(1), 155-159.
- Drew, G. (2010). Issues and challenges in higher education leadership: Engaging for change. *Australian Educational Researcher*, 37(3), 57–76. <https://doi.org/10.1007/BF03216930>
- Fischer, A. (2014). *Hochschulweiterbildung in einem heterogenen Feld - Bericht zu Handen der Geschäftsstelle des Schweizerischen Wissenschafts- und Innovationsrats* (Arbeitsdokument Geschäftsstelle SWIR 3/2014). Zentrum für universitäre Weiterbildung ZUW, Universität Bern.
- Healey, M. (2005). Linking research and teaching to benefit student learning. *Journal of Geography in Higher Education*, 29(2), 183–201. <https://doi.org/10.1080/03098260500130387>
- Hochschule Luzern. (2023). *Facts and Figures 2023*. https://www.hslu.ch/-/media/campus/common/files/dokumente/h/ueber-uns/zahlen-und-fakten/2023/facts-and-figures-2023.pdf/?sc_lang=en
- Huber, L., & Reinmann, G. (2019). *Vom forschungsnahen zum forschenden Lernen an Hochschulen*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-24949-6>
- John, O. P., & Robins, R. W. (1994). Accuracy and Bias in Self-Perception: Individual Differences in Self-Enhancement and the Role of Narcissism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 66(1), 206–219. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.66.1.206>
- Kossek, B. (2009). *Survey: Die forschungsgelietete Lehre in der internationalen*

Quellen

- Diskussion*. Center for Teaching and Learning, Universität Wien
- Ruess, J., Gess, C., & Deicke, W. (2016). Forschendes Lernen und forschungsbezogene Lehre - empirisch gestützte Systematisierung des Forschungsbezugs hochschulischer Lehre. *Zeitschrift Für Hochschulentwicklung*, 11(2).
<https://doi.org/10.3217/zfhe-11-02/02>
- Tremp, P. (2020). Forschungsorientierung und Berufsrelevanz. Hochschuldidaktische Überlegungen zum Lehramtsstudium. *Journal Für LehrerInnenbildung*, 20, 16–32.
https://doi.org/10.35468/jlb-02-2020_01
- Tremp, P., & Hildbrand, T. (2012). Forschungsorientiertes Studium – universitäre Lehre: Das «Zürcher Framework» zur Verknüpfung von Lehre und Forschung. *Blickpunkt Hochschuldidaktik*, 122, 101–116. <http://www.research-based-teaching.uzh.ch/orientierender-gesamtrahmen.html>
- Wilkesmann, U. (2007). *Die Organisation der Weiterbildung* (No. 08–2007; Discussion Papers Des Zentrums Für Weiterbildung Universität Dortmund Die Organisation Der Weiterbildung). <https://doi.org/10.17877/DE290R-7317>
- Wu, M. J., Zhao, K., & Fils-Aime, F. (2022). Response rates of online surveys in published research: A meta-analysis. *Computers in Human Behavior Reports*, 7(February), 100206. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2022.100206>

Verzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Typen des RIT (Healey, 2005)	3
Abbildung 2 Aussagen zu den verschiedenen Formen des RIT.....	4
Abbildung 3 Verteilung der Scores für den mittleren Wissenschafts- und Forschungs- bezug pro Dozierende/r (n = 148).....	13
Abbildung 4 Verteilung der Kategorien des mittleren Wissenschafts- und Forschungs- bezugs an der HSLU W (n = 148).....	14

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Anzahl Programme pro Dozierende/r	7
Tabelle 2 Anstellungssituation der Dozierenden	7
Tabelle 3 Art der Mitarbeit in Weiterbildungsprogrammen	8
Tabelle 4 Höchster Bildungsabschluss.....	8
Tabelle 5 Höchster Bildungsabschluss nach internen und externen Dozierenden	9
Tabelle 6 Beurteilung der Wichtigkeit des Wissenschafts- und Forschungsbezugs in der Lehre nach Hochschultyp.....	10
Tabelle 7 Wissenschafts- und Forschungsbezug pro Dozierende/r	11
Tabelle 8 Häufigkeiten der Vermittlung eigener Forschungsergebnisse und Methoden die selbst angewandt werden	11
Tabelle 9 Anzahl der Arten von Wissenschafts- und Forschungsbeugen pro Dozierende/r	12
Tabelle 10 Veranschaulichung der Kategorien des mittleren Wissenschafts- und Forschungsbezugs.....	14
Tabelle 11 Geplante Entwicklung des Wissenschafts- und Forschungsbezugs.....	16
Tabelle 12 Anzahl Bezugsarten pro Programm.....	17
Tabelle 13 Beurteilung der Stärke des Bezugs durch (Co-)Programmleitende	17
Tabelle 14 Gewünschte Entwicklung der Programmleitung	18

Anhang

HSLU Hochschule
Luzern

Herzlich willkommen zu unserer Umfrage!

Durch Ihre Teilnahme gewinnen wir wichtige Daten zur Beschreibung und Weiterentwicklung der Weiterbildung an schweizerischen Fachhochschulen sowie für die Forschung.

Ihre Antworten sind vollkommen anonym. Weder durch die Auswertungen noch durch die Kommunikation der Ergebnisse können Rückschlüsse auf die Teilnehmenden gemacht werden.

Bitte geben Sie alle Weiterbildungsprogramme an Fachhochschulen an, in denen Sie unterrichten oder für die Sie die (Co-)Programmleitung bzw. stellvertretende Programmleitung ausüben (z. B. CAS, MAS, MBA, EMBA, Fachkurse mit/ohne ECTS, etc.).

Weiterbildungsprogramm 1: _____
 Weiterbildungsprogramm 2: _____
 Weiterbildungsprogramm 3: _____
 Weiterbildungsprogramm 4: _____
 Weiterbildungsprogramm 5: _____
 Weiterbildungsprogramm 6: _____

1/16

HSLU Hochschule
Luzern

Sind die von Ihnen angegebenen Weiterbildungsprogramme alle im selben Fachbereich angesiedelt?

- Ja
 Nein

In welchem Fachbereich ist das Weiterbildungsprogramm bzw. sind die Weiterbildungsprogramme angesiedelt?

- Angewandte Linguistik
 Angewandte Psychologie
 Architektur, Bau- und Planungswesen
 Chemie und Life Sciences
 Design
 Gesundheit
 Land- und Forstwirtschaft
 Musik, Theater und andere Künste
 Soziale Arbeit
 Sport
 Technik und IT
 Wirtschaft und Dienstleistungen

Bitte geben Sie für jedes der von Ihnen angegebenen Weiterbildungsprogrammen an, in welchem Fachbereich sie stattfinden.

Fachbereich

2/16

Die Fragen auf dieser Seite beziehen sich auf den Wissenschafts- und Forschungsbezug im Unterricht von Weiterbildungen.

Bitte beurteilen Sie, wie Sie in den Weiterbildungsprogrammen in denen Sie unterrichten, einen Wissenschafts- und Forschungsbezug herstellen.

#v_1093#

- Ich involviere Weiterbildungsteilnehmende aktiv in Forschungsprojekte, in denen sie als aktive Partner von Lehrenden/Forschenden fungieren und gemeinsam mit ihnen Forschungsergebnisse erzielen.
- Ich vermittele etablierte Forschungsmethoden, Formen der Wissenskonstruktion und wissenschaftliche Haltungen, die von mir und/oder anderen Vertreter*innen meines Faches verwendet werden.
- Ich gebe Forschungsergebnisse und -inhalte weiter, an deren Erarbeitung ich selbst beteiligt war oder die für meinen Fachbereich von Bedeutung sind.
- Ich unterstütze und instruiere Untersuchungen von Weiterbildungsteilnehmenden, etwa durch die angeleitete Diskussion schriftlicher und mündlicher Arbeiten von Weiterbildungsteilnehmenden oder durch Coaching von (Gruppen-)Arbeiten.
- Ich stelle im Unterricht keinen oder kaum einen Bezug zu Wissenschaft und Forschung her.
- Ich stelle den Wissenschafts- und Forschungsbezug vollkommen anders her, und zwar folgenderweise: _____

Welchen Plan haben Sie in den nächsten fünf Jahren für den Wissenschafts- und Forschungsbezug im Unterricht in den Weiterbildungsprogrammen?

	Verstärken	Eher verstärken	Belassen	Eher verringern	Verringern
#v_1093#	<input type="radio"/>				
#v_1094#	<input type="radio"/>				
#v_1095#	<input type="radio"/>				
#v_1096#	<input type="radio"/>				
#v_1097#	<input type="radio"/>				
#v_1098#	<input type="radio"/>				

Vermitteln Sie Forschungsergebnisse und -inhalte im Weiterbildungsprogramm #v_1093#, an deren Erarbeitung Sie selbst beteiligt waren?

- Ja, hauptsächlich.
- Ja, gelegentlich.
- Ja, selten.
- Nein, da ich selbst nicht in der Forschung tätig bin.
- Nein, da meine Forschung in einem anderen Kontext stattfindet als meine Lehre.
- Nein, aus einem anderen Grund.

Wenden Sie die im Weiterbildungsprogramm #v_1093# vermittelten Forschungsmethoden und Formen der Wissenskonstruktion selbst an?

- Ja, häufig.
- Ja, gelegentlich.
- Ja, selten.
- Nein, da ich selbst nicht in der Forschung tätig bin.
- Nein, da meine Forschung in einem anderen Kontext stattfindet als meine Lehre.
- Nein, aus einem anderen Grund.

Die Fragen auf dieser Seite beziehen sich auf den konzeptionellen sowie den von Ihnen wahrgenommenen Wissenschafts- und Forschungsbezug in Weiterbildungen, bei denen Sie eine Funktion in der Programmleitung ausüben.

Bitte beurteilen Sie den von Ihnen wahrgenommenen Wissenschafts- und Forschungsbezug für die folgenden Weiterbildungsprogramme:

#v_1093#

- Die Weiterbildungsteilnehmenden werden in Forschungsprojekte involviert, in denen sie als aktive Partner von Lehrenden/Forschenden fungieren und gemeinsam mit ihnen Forschungsergebnisse erzielen.
- Den Weiterbildungsteilnehmenden werden etablierte Forschungsmethoden, Formen der Wissenskonstruktion und wissenschaftliche Haltungen vermittelt, die von Vertreter*innen des Faches verwendet werden.
- Den Weiterbildungsteilnehmenden werden Forschungsergebnisse und -inhalte vermittelt, die für das Fach von Bedeutung sind.
- Untersuchungen der Weiterbildungsteilnehmenden werden unterstützt und instruiert, etwa durch die angeleitete Diskussion schriftlicher und mündlicher Arbeiten von Weiterbildungsteilnehmenden oder durch Coaching von (Gruppen-)Arbeiten.
- Im Weiterbildungsprogramm wird kein oder kaum ein Bezug zu Wissenschaft und Forschung hergestellt.
- Im Weiterbildungsprogramm wird der Wissenschafts- und Forschungsbezug vollkommen anders hergestellt, und zwar folgenderweise: _____

Welchen Plan haben Sie in den nächsten fünf Jahren für den Wissenschafts- und Forschungsbezug in den Weiterbildungen, für die Sie als (Co-)Programmleitung bzw. stellvertretende Programmleitung verantwortlich sind?

	verstärken	eher verstärken	belassen	eher verringern	verringern	[weiss nicht]
#v_1093#	<input type="radio"/>					
#v_1094#	<input type="radio"/>					
#v_1095#	<input type="radio"/>					
#v_1096#	<input type="radio"/>					
#v_1097#	<input type="radio"/>					
#v_1098#	<input type="radio"/>					

Wie beurteilen Sie insgesamt den Wissenschafts- und Forschungsbezug im Unterricht der Dozierenden in den Weiterbildungsprogrammen, für die Sie als (Co-)Programmleitung oder stellvertretende Programmleitung verantwortlich sind?

	zu schwach	eher zu schwach	wie konzipiert	eher zu stark	zu stark	[weiss nicht]
#v_1093#	<input type="radio"/>					
#v_1094#	<input type="radio"/>					
#v_1095#	<input type="radio"/>					
#v_1096#	<input type="radio"/>					
#v_1097#	<input type="radio"/>					
#v_1098#	<input type="radio"/>					

Die Fragen auf dieser letzten Seite beziehen sich auf Sie und Ihre Einstellungen.

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

- Berufslehre
- Meister- oder höhere Fachprüfung
- Lehndiplom nach seminaristischer o.ä. Ausbildung
- Bachelor-Abschluss einer Fachhochschule/Pädagogischen Hochschule
- Bachelor-Abschluss einer Universität
- Master-Abschluss einer Fachhochschule/Pädagogischen Hochschule oder Abschluss an einer Vorgängereinstitution (z. B. HWW, HTL, HFG)
- Master-Abschluss oder Lizentiat einer Universität
- Doktorat
- Habilitation
- Anderer höchster Abschluss, und zwar: _____

Was für Weiterbildungen haben Sie in den letzten fünf Jahren absolviert und was waren deren Schwerpunkte?

Weiterbildungen in Form von CAS	Abschluss 1			Abschluss 2			Abschluss 3		
	Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt	Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt	Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt	Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt	Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt	Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt	Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt	Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt	Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Weiterbildungen in Form von DAS	<input type="radio"/> Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt
	<input type="radio"/> Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt
	<input type="radio"/> Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt
Weiterbildungen in Form von MAS (inkl. EMBA/MBA)	<input type="radio"/> Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt
	<input type="radio"/> Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt
	<input type="radio"/> Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt
Andere Formen von Weiterbildungen an Hochschulen	<input type="radio"/> Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt
	<input type="radio"/> Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt
	<input type="radio"/> Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt

Andere Formen von Weiterbildungen ausserhalb von Hochschulen	<input type="radio"/> Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich fachlicher Schwerpunkt
	<input type="radio"/> Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Hauptsächlich methodischer Schwerpunkt
	<input type="radio"/> Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt	<input type="radio"/> Etwa zu gleichen Anteilen fachlicher/methodischer Schwerpunkt

Wie wichtig finden Sie im Allgemeinen den Wissenschafts- und Forschungsbezug in der Hochschulweiterbildung?

	wichtig	eher wichtig	eher unwichtig	unwichtig	[weiss nicht]
Fachhochschulen	<input type="radio"/>				
Pädagogische Hochschulen	<input type="radio"/>				
Universitäre Hochschulen	<input type="radio"/>				

Wie wichtig finden Sie den Wissenschafts- und Forschungsbezug in Ihrem eigenen Weiterbildungsunterricht?

	wichtig	eher wichtig	eher unwichtig	unwichtig	[weiss nicht]
#v_1093#	<input type="radio"/>				
#v_1094#	<input type="radio"/>				
#v_1095#	<input type="radio"/>				
#v_1096#	<input type="radio"/>				
#v_1097#	<input type="radio"/>				
#v_1098#	<input type="radio"/>				

Wie wichtig finden Sie insgesamt den Wissenschafts- und Forschungsbezug im Unterricht der Weiterbildungsprogramme, für die Sie als (Co-)Programmleitung bzw. stellvertretende Programmleitung verantwortlich sind?

	wichtig	eher wichtig	eher unwichtig	unwichtig	[weiss nicht]
#v_1093#	<input type="radio"/>				
#v_1094#	<input type="radio"/>				
#v_1095#	<input type="radio"/>				
#v_1096#	<input type="radio"/>				
#v_1097#	<input type="radio"/>				
#v_1098#	<input type="radio"/>				

Bitte geben Sie an, in welchem Verhältnis Sie mit der Hochschule stehen, an der Sie in den von Ihnen angegebenen Weiterbildungen unterrichten.

- Fest oder befristet angestellte/r Dozent/in
- Dozent/in ohne Anstellung (z. B. Lehrbeauftragte/r auf Honorarbasis, externe/r Lehrbeauftragte/r, externe/r Referent/in u.ä.)
- Fest oder befristet angestellte/r wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
- Anderes, und zwar: _____

Gibt es etwas, das Sie uns im Zusammenhang mit dem Wissenschafts- und Forschungsbezug in Ihrer Lehre mitteilen möchten?

Gibt es etwas, das Sie uns im Zusammenhang mit dieser Umfrage mitteilen möchten?

Hochschule Luzern
Wirtschaft
Zentralstrasse 9
6002 Luzern

T +41 41 228 41 11
wirtschaft@hslu.ch
hslu.ch/wirtschaft

